

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12, halaman 412-421

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10445810)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10445810>

Pemikiran Hukum Islam Ibn Taimiyah tentang Akad Nikah Tanpa Lafaz Kabul

M. Yusuf Nur Rohim¹, Fatmawati², Lomba Sultan³^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarEmail: yusufnurrohim21@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan cara terbaik untuk membangun keluarga muslim yang tidak lain menjadi pondasi yang kuat dalam membangun tatanan masyarakat yang ideal. Akad pernikahan dianggap sebagai akad terpenting dalam kehidupan manusia. Ia juga menjadi pondasi dalam kehidupan seseorang, yang tidak boleh dianggap remeh. Maka perlu kehati-hatian serta ketelitian di dalamnya, sehingga ia selaras dengan niat tulus dan rasa tanggungjawab orang yang menjalankannya. Islam telah mengatur segala dasar beserta nilai-nilai yang harus terdapat dalam pernikahan ini, yang tidak lain bertujuan untuk menjaga kedudukan dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan definisi dan rukun-rukun pernikahan khususnya lafaz ijab kabul, serta pandangan Ibnu Taimiyah terhadap akad nikah tanpa lafaz ijab kabul.

Kata Kunci: Nikah, Ibn Taimiyah, Lafaz Kabul

Abstract

Marriage is the best way to build a Muslim family which is nothing but a strong foundation in building an ideal society. The marriage contract is considered the most important contract in human life. It is also a foundation in a person's life, which should not be underestimated. So it needs caution and accuracy in it, so that it is in line with the sincere intentions and sense of responsibility of the person who runs it. Islam has set all the foundations and values that must be contained in this marriage, which aims to maintain its position and influence in human life. This study aims to explain the definition and pillars of marriage, especially lafaz ijab kabul, as well as Ibn Taymiyah's views on the marriage contract without lafaz ijab kabul.

Keyword: Marriage, Ibn Taymiyah, Kabul

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Dalam Islam, akad pernikahan merupakan akad terpenting dalam tatanan sosial maupun syariat yang menyatukan antar laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan. Oleh karenanya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada beberapa pendahuluan yang disyariatkan dalam Islam. Pendahuluan-pendahuluan ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan disyariatkannya pernikahan ini. Di antara pendahuluan ini adalah menjadikan faktor agama serta akhlak mulia sebagai penentu dalam memilih orang yang akan menjadi pendamping dalam kehidupan ini. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Baginda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبِّثُ يَدَاكَ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

PEMBAHASAN

Definisi pernikahan

Secara etimologi, nikah berarti penggabungan atau istilah yang menggabungkan antara hubungan intim dan kontrak itu sendiri. Dan secara epistemologi, ia berarti kontrak yang mencakup

diperbolehkannya menikmati seorang wanita, dengan hubungan seksual, ciuman, dan hal lainnya, selama wanita itu bukan mahram berdasarkan garis keturunan, persusuan atau menantu. (Zuhaili)

Berikut beberapa pengertian perkawinan yang lainnya menurut para ulama fiqih :

- Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.
- Menurut ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja; artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan perisetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya Al-Ahwal Al-Ayahsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan hubungan perisetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. (Amiur, 2004)

Dasar hukum dan hikmah pernikahan

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum : 21)

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أخص للبر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya: "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya." (HR. Bukhori & Muslim)

Hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menjaga seseorang agar tidak terjatuh dalam sesuatu yang haram, menjaga kelestarian umat manusia, menjaga keturunan, membangun keluarga yang merupakan pondasi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal, menjadi ladang tolong-menolong antar sepasang manusia dalam menanggung beban hidup, dan mempererat hubungan keluarga. (Zuhaili)

Rukun pernikahan

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa saja yang menjadi rukun dalam pernikahan, dengan rincian sebagai berikut:

- Ulama bermadzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun pernikahan hanyalah ijab kabul semata.
- Ulama bermadzhab Maliki berpendapat bahwa rukun pernikahan terdiri dari wali, suami, isteri, dan ijab kabul.
- Ulama bermadzhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan terdiri dari wali, suami, isteri, dua saksi dan ijab kabul.
- Ulama bermadzhab Hanbali berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya terdiri dari suami, isteri, dan ijab kabul. (Kuwait, 2007)

Para ulama lintas mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang dilamar lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama lintas mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah jika menggunakan redaksi "aku mengawinkan" atau "aku menikahkan" dari pihak yang dilamar atau

orang yang mewakilkannya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya akad nikah yang menggunakan *fi'il lampau* (yang menunjukkan telah) atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata nikah dan *zawaj*, seperti akar kata *hibah* (pemberian, penjualan) dan sejenisnya. Mazhab Hanafi berpendapat: Akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bai'* (penjualan), *al-,atha'* (pemberian) *al-ibadah* (pembolehkan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (ikatan) yang menunjukkan arti nikah. (Mughniya, 2011)

Maliki dan Hanbali berpendapat: akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentuknya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah*, dengan syarat harus disertai dengan penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut diatas tidak dianggap sah. Dalil yang mereka gunakan bagi sahnya akad dengan menggunakan lafal *al-hibah*. Sementara itu mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Sedangkan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa ijab harus menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk lampau (yang berarti telah). Akad tidak boleh dilakukan dengan lafal yang bukan bentuk lampau, dan tidak boleh menggunakan lafal selain *al-zawwaj* dan *al-nikah*. Sebab kedua lafal inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk lampau memberti arti kepastian. (Mughniya, 2011)

Mereka juga berkata: kabul harus menggunakan lafal *qabiltu* atau *radhitu* dalam bentuk lampau. Imamiyah, Syafi'i dan Hanbali berpendapat: disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, kabul harus dilakukan setelah ijab secara langsung dan tidak terpisah. Sementara itu Maliki berpendapat: pemisahan yang sekedarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan. Seluruh mazhab berpendapat bahwa akad dengan menggunakan bahasa non-Arab sah bila yang bersangkutan tidak bisa melakukannya dalam bahasa Arab. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat bila ia mampu melakukannya, Hanafi, Maliki dan Hanbali menyatakan sah, sedangkan Syafi'i memandangnya tidak sah demikian pula mazhab Imamiyah. Sementara itu, Imamiyah, Hanbali dan Syafi'i berpendapat: akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah. Sedangkan Hanafi menyatakan sah manakala orang yang dilamar dan melamar tidak berada di satu tempat yang sama. (Mughniya, 2011)

Selanjutnya semua mazhab sependapat bahwa orang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis, maka sebaiknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat. (Mughniya, 2011)

Pendapat Ulama Mengenai Nikah tanpa Lafaz Ijab Kabul

Merujuk kepada pernyataan Ibnu Taymiyah: "Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan oleh masyarakat yang dianggap telah berlangsungnya pernikahan, bisa dikatakan seperti transaksi". Menurut Ibnu Taymiyah para ahli fiqih mengemukakan bahwa di dalam ijab kabul pelafalannya bisa diungkapkan dengan berbagai bahasa, tidak menggunakan satu bahasa saja, asalkan ungkapan atau perkataan yang dinyatakan mengandung unsur rasa ridha dan persetujuan, contohnya: "Saya setuju, saya terima, saya laksanakan dan sebagainya. (Gani)

Akad nikah bukanlah ibadah yang disyariatkan dengan lafaz khusus seperti adzan, al-fatihah dalam shalat, lafaz *tasyahud*, *takbirotul ihram*, dan ibadah lainnya. Akad-akad dalam syariat ini bisa dilakukan oleh orang yang taat ataupun pendosa, muslim ataupun kafir, yang mana akad-akad ini tidak disyariatkan dengan lafaz. Maka pada dasarnya tidak ada perbedaan antara lafaz *nikah* atau *zawaj* dengan lafaz lain yang semakna dengannya. (Jauzi, 1991)

Bilamana seorang perempuan tidak dalam masa *iddah* dan tidak dalam keadaan terpaksa bahkan ia meridhai, maka tidak ada permasalahan dengan akad pernikahan tersebut walaupun tanpa menggunakan lafaz *nikah*, semisal aku memberikanmu, aku kuasakan, aku hadiahkan, maka hal seperti itu tidak dipermasalahkan. Semua ini karena niat dan maksudnya sudah diketahui, yaitu pernikahan. (Ibn Baz)

Tidak ada dalil baik di Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahwa akad pernikahan tidak sah bila tidak menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj*. Namun mereka mengatakan bahwa kedua lafaz ini tercantum dalam Al-Quran;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia

Kemudian ada juga pendapat kedua yang mengatakan bahwa akad pernikahan sah dilakukan dengan lafaz yang menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat yang mengarah kepada pernikahan, baik itu lafaz yang tercantum dalam dalil atau tidak, juga baik itu dalam akad pernikahan atau tidak. (Utsaimin, 2007)

SIMPULAN

Akad pernikahan tetap dianggap sah dengan setiap lafaz yang mengarah kepada pernikahan walaupun tanpa lafaz *nikah* atau *zawaj*, inilah pendapat madzhab Hanafi, mayoritas madzhab Maliki, sebagian madzhab Hanbali; di antaranya Ibn Taimiyah, Ibn Qoyim, Ibn Baz Ibn Utsaimin. Hal itu dikarenakan pernikahan bukanlah ibadah yang disyariatkan dengan lafaz khusus, maka sebenarnya tidak ada perbedaan antara lafaz *nikah* atau *zawaj* dengan lafaz lain yang mengandung makna yang sama.

REFERENSI

- Abdullah, A. Gani. *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*. Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 23 Thn VI 1995. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.
- Ibn Baz, Abdullah. *Fatawa Nur 'ala al-Darb*. Saudi Arabia: Ar-Riasah Al-'Ammah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wa Al-Ifta. 2007.
- Jauzi, Ibn Qoyyim. *I'lam al-Muqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 1991.
- Kuwait, Kementrian Wakaf dan Agama. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Kementrian Agama. 2007.
- Mughniya, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 28. Jakarta: Lentera. 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2004.
- Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*. Saudi: Dar Ibnu Jauzi. 2007.
- Zuhaili, Wahbah bin Mustofa. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Syiria: Darul Fikr. 1985.